

Галицкий Е.Б., Киселёв Д.М.
ООО «инФОМ», Москва

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ПО ДАННЫМ ЛОНГИТЮДНЫХ ОПРОСОВ

Уникальные возможности для «лабораторного» изучения ситуации на малых предприятиях России появились благодаря созданию Институтом фонда «Общественное мнение» (инФОМ) Лонгитюда Малого Бизнеса (ЛМБ) – исследовательского проекта, предусматривающего ежеквартальные опросы в течение десяти лет примерно семисот одних и тех же предпринимателей. ЛМБ был создан в июле 2021 года, в период пандемии и, насколько нам известно, это единственный в Европе и в мире лонгитюд предпринимателей, возникший в этот период.

Все участники ЛМБ были найдены в ходе проводимых по случайной выборке репрезентативных опросов населения РФ, что даёт проекту важные преимущества перед лонгитюдами, собранными как из любых желающих предпринимателей, так и из предпринимателей, привлечённых через базы данных. Какие бы пропорции: по размеру предприятий, по сферам их деятельности и т.п., в таких исследованиях ни выдерживались, неизбежны смещения внутри котируемых категорий, и вот по каким причинам.

В случае приглашения в исследование всех желающих эти смещения связаны с различиями как в плане использования предпринимателями тех или иных каналов информирования, так и в плане активности. В случае приглашения по базам данных смещения связаны с различиями в плане склонности к включению в ту или иную базу данных, и в плане преодолённости, так называемого «секретарского барьера» при попытке поговорить с руководителем бизнеса. При формировании ЛМБ эти смещения отсутствуют, в частности, нет секретарского барьера, так как приглашаются для участия в исследовании сами руководители бизнеса как граждане РФ.

Участие в регулярных исследованиях одних и тех же респондентов позволяет изучать предысторию тех или иных выявившихся событий или ситуаций, анализировать истоки происходящих изменений, даже не имея, естественно, полной информации о том или ином предприятии. Благодаря этим особенностям лонгитюда, параметры моделей, построенных по таким данным, можно очистить от влияния не измеренных или недостаточно детально измеренных особенностей объектов наблюдения [1, с. 20].

Это очень важно: предприятия малого бизнеса настолько многообразны, что невозможно детально узнать через анкету всё, от чего может зависеть их успешность. Из-за этого при моделировании по данным кросс-секционных исследований (т.е. опросов «одноразовых» респондентов) под

кажущимся влиянием наблюдаемых переменных может скрываться влияние неконтролируемо меняющихся ненаблюдаемых.

Если говорить в целом, то возможности, предоставляемые ЛМБ, выходят на первый план, когда понимание изменений, происходящих в течение длительного срока со случайным образом отобранными «подопытными» бизнесами, важнее репрезентативного описания всего российского малого бизнеса в каждый момент времени.

Чтобы иметь возможность изучать эти изменения, большинство вопросов анкеты ежеквартальных опросов ЛМБ остаются неизменными. Среди них вопросы о различных аспектах бизнеса в прошлом квартале (доходе, условиях ведения бизнеса, бизнес-среде и т.д.) и в недавно начавшемся квартале. В данной статье мы ограничимся анализом ответов на два вопроса об этих двух кварталах, которые носят во многом обобщающий характер:

1. Как Вы думаете, новый квартал для вашего бизнеса будет лучше, хуже или примерно таким же, как прошлый?

1. лучше
2. хуже
3. примерно таким же, как прошлый квартал
4. затрудняюсь ответить

2. Какое из этих трёх слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию в прошлом квартале: выживание, сохранение или рост?

1. выживание
2. сохранение
3. рост
4. затрудняюсь ответить

Для анализа динамики ответов на эти вопросы введём в рассмотрение два балансовых индекса: индекс ожиданий и индекс состояния бизнеса. Индекс ожиданий – это разность процентных долей по ответам «лучше» и «хуже» на первый вопрос. Индекс состояния бизнеса – это разность долей по ответам «рост» и «выживание» на второй вопрос с последующим вычитанием процентной доли закрывших бизнес в прошлом квартале.

Благодаря тому, что в каждом опросе респондент сообщает о своих первых впечатлениях относительно благополучия своего бизнеса в определённом квартале, а в следующем опросе – свои окончательные впечатления почти о том же, лонгитюд позволяет сдвинуть данные первого вопроса на одну волну вперед и сопоставить значения двух индексов, характеризующие один и тот же квартал. При этом ответы тех респондентов, которые по каким-то причинам не смогли принять участия хотя бы в одной из двух соседних волн исследования, в расчётах не учитываются.

На рисунке 1 тёмными столбцами показано, как респонденты охарактеризовали каждый квартал после его окончания, а светлыми – чего они ожидали от этого квартала вскоре после его начала.

Рис.1. Индекс ожиданий и индекс состояния бизнеса

Легко заметить, что значения индексов меняются во многом синхронно, коэффициент корреляции между ними равен 0,72. Однако, хотя, как мы видим, предприниматели уже в начале квартала, как правило, верно оценивают, что в этом квартале будет дальше с их бизнесом, будет ли он расти, сохраняться или выживать, прогнозировать на этой основе не совсем честно: квартал, на который делается прогноз, уже начался, и мы, решая задачу, как бы заглядываем в ответы в конце задачника. Зададимся вопросом, нельзя ли строить прогнозы на очередной квартал лишь по информации о предшествующих кварталах?

Такую возможность даёт логика марковских цепей. Проследив, как меняются стратегии одного и того же респондента, мы рассчитываем вероятности перехода и на их основе пытаемся заглянуть на квартал вперед и предсказать, как распределились бы ответы на этот вопрос в следующем квартале, если бы наблюдавшиеся в последний раз вероятности переходов из одного состояния в другое остались неизменными.

Конечно, такое прогнозирование не может быть столь же точным, как по данным на начало того же квартала, но зато оно позволяет обнаруживать слом сложившейся тенденции, свидетельством которого как раз и будет служить высокая ошибка прогноза. Более того, обнаружив слом тенденции,

можно попытаться подобрать из ранее наблюдавшихся матриц перехода такую, применение которой сильнее всего уменьшило бы ошибку прогноза. А на этой основе уже можно было бы делать содержательные выводы о том, в какое из ранее наблюдавшихся состояний переключилась система, которую образуют наши «подопытные» бизнесы.

В августе 2023 года завершился второй год исследований и девятым опросом участников ЛМБ положено начало третьего года. В этом последнем завершившемся опросе мы узнали, как распределялись стратегии предприятий во II квартале 2023 года. К моменту публикации [2] мы уже знали это фактическое распределение и имели возможность сравнить его с прогнозным. Остановимся на этом подробнее.

Первоначально разработанная нами методика такого рода прогнозирования по данным ЛМБ была изложена в [4], в [3] обсуждался построенный согласно этой методике прогноз на I квартал 2023 года. При построении же прогноза на II квартал 2023 года, мы эту методику чуть модифицировали: теперь наряду с вероятностями перехода от одной бизнес-стратегии к другой вероятность перехода к стратегии выживания суммируется с вероятностью закрытия бизнеса.

В остальном методика прогнозирования осталась прежней: предполагается, что бизнесы, которые на предыдущей волне опросов придерживались определенной стратегии (выживания, сохранения или роста), на следующей волне перераспределятся между стратегиями в той же пропорции, в какой такие бизнесы перераспределились волной ранее.

Поясним это на примере прогноза на девятую волну. По данным восьмой волны стратегии выживания придерживались 28% респондентов. Посмотрим, что с такими бизнесами произошло волной ранее, то есть при переходе от седьмой волны к восьмой. Расчёты показывают, что 4% бизнесов, «выживавших» на седьмой волне, на восьмой волне закрылись, 58% остались на стратегии выживания, 33% перешли к стратегии сохранения, 4% перешли к стратегии роста, а 1% затруднились ответить. Если в той же пропорции (4 : 58 : 33 : 4 : 1) распределятся 28% бизнесов, выживавших на восьмой волне, они распределятся так: закроются – 1%, останутся «выживающими» – 16%, перейдут к стратегии сохранения бизнеса – 9%, перейдут к стратегии роста – 1%, не смогут ответить на вопрос о стратегии – менее 1%.

Аналогично по предположению в своей пропорции (2:18:69:9:1, т.е. на 1%, 10%, 39%, 5% и менее 1%) распределятся на девятой волне те 56% респондентов, которые на восьмой волне придерживались стратегии сохранения; в своей пропорции (1:5:52:43:0, т.е. на 0%, 1%, 7%, 5% и менее 1%) – те 13% респондентов, которые на восьмой волне придерживались стратегии роста; в своей пропорции (0:0:50:25:25, т.е. на определённые части, не превышающие нескольких десятых процента) – тот 1% респондентов, которые в восьмой волне затруднились указать свою стратегию. Прогнозная доля респондентов, которые будут пользоваться определённой бизнес-стратегией

на девятой волне, составляется как сумма таких «кусочков», переходящих по предположению к данной стратегии от разных стратегий восьмой волны.

В итоге на девятую волну (т.е. на II квартал 2023 года) получился прогноз, приведённый в таблице 1. Поскольку девятый опрос недавно завершился, мы можем сравнить этот прогноз с фактическим распределением ответов (табл. 1).

Таблица 1

Прогнозные и фактические распределения ответов на вопрос:

«Какое из этих трёх слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию во втором квартале 2023 года: выживание, сохранение или рост?» по данным девятой волны Лонгитюда

Малого Бизнеса (%) и индекс состояния бизнеса (процентные пункты)

Стратегии	Прогноз для девятой волны	Фактическое распределение ответов в девятой волне
Выживание (или закрытие бизнеса)	30%	22%
Сохранение бизнеса	57%	58%
Рост бизнеса	12%	20%
Затруднились ответить	1%	0%
Индекс состояния бизнеса (разница между долями растущих и выживающих, либо закрывшихся бизнесов)	-18 п.п.	-2 п.п.

Мы видим, что по прогнозу индекс состояния бизнеса на девятой волне должен был равняться минус 18 п.п. (12-30%), а фактически оказался равным минус 2 п.п. (20-22%). На рисунке 2 фактические значения этого индекса показаны для всех волн исследования сплошной линией, а прогнозные – пунктирной. (Заметим, что для первых двух волн прогнозные значения отсутствуют, так как еще нельзя было рассчитать доли респондентов, перешедших от одной бизнес-стратегии к другой.) Отрезками линии, состоящей из точек, показан иной вариант прогноза, о котором будет сказано несколько ниже.

Рис.2. Индекс состояния бизнеса: фактические значения и прогнозы по изменениям бизнес стратегий в двух предыдущих кварталах

Как видно из рис. 2, такого высокого значения, как во II квартале 2023 года, индекс состояния бизнеса еще не принимал: ему осталось преодолеть лишь 2 балла до выхода из зоны отрицательных значений, а значит, доля растущих бизнесов впервые вплотную приблизилась к суммарной доле выживавших и закрывшихся в этом квартале бизнесов.

Пунктирная линия демонстрирует, что на II квартал 2023 года прогнозировалось снижение индекса, а произошёл его рост. При этом ошибка прогноза оказалась самой большой за весь период исследований – 16 процентных пунктов. Она даже больше ошибки прогноза на II квартал 2022 года – 14 п.п. Тогда мы посчитали столь высокую ошибку прогноза свидетельством слома негативной тенденции, сложившейся с введением против России, так называемых «санкций из ада». Дальнейшее развитие событий показало, что падение индекса действительно остановилось, бизнес выстоял.

Зафиксированное же теперь ещё большее расхождение между прогнозом и результатом, как нам представляется, тоже говорит о слома негативной тенденции: вероятности перехода предпринимателей от стратегии к стратегии на стыке IV квартала 2022 года и I квартала 2023, как оказалось, неспособны предсказать столь высокое фактическое значение индекса состояния бизнеса во II квартале 2023 года.

Выше уже говорилось, что при столь кардинальных расхождениях между прогнозными и фактическим значениями индекса можно попытаться подобрать самый подходящий из ранее наблюдавшихся наборов вероятностей перехода, а по тому, к какому переходу из квартала в квартал он

относится, предположить, в какое из ранее наблюдавшихся состояний, похоже, переключилась система малых предприятий, образующая ЛМБ.

Оказалось, что наиболее подходящий, причём как для обоих вторых кварталов: 2022 и 2023 годов – самый первый набор вероятностей перехода: от II ко III кварталу 2021 года, то есть примерно момент выхода из «ковидного» кризиса. При использовании этого набора вероятностей ошибки прогноза составили бы всего 6 и 3 процентных пунктов, а не 14 и 16 процентных пунктов соответственно, как при стандартном подходе. На рис. 2 этот более точный прогноз демонстрирует линия из точек. А поскольку именно эти «послековидные» вероятности привели к самому точному прогнозу, не исключено, что в обоих вторых кварталах 2022 и 2023 годов система изучаемых бизнесов переключалась соответственно в состояния остановки падения и выхода из кризиса, на этот раз уже не «ковидного», а вызванного введением антироссийских санкций и частичной мобилизацией.

Что же можно сказать о текущем, III-м квартале 2023 г.? Применяя, как обычно, набор вероятностей перехода между I и II кварталами 2023 года, получаем плюс 5 п.п.: впервые за период исследований пунктирная линия нашего стандартного прогноза, изображённая на рис. 2, вышла в область положительных значений.

Однако, первые впечатления наших предпринимателей об успешности их бизнеса в III квартале не столь радужны, о чём свидетельствует снижение индекса ожиданий с 28 до 17 п.п. (см. рис. 1). Близкое значение (15 п.п.) этот индекс принимал в III квартале 2022 года, прогноз для которого строился по переходам от I к II кварталу и оказался очень точным. Если и в этот раз использовать те же вероятности перехода, получим более осторожный прогноз на III квартал 2023 года: думается, индекс примет более низкое значение – минус 10 процентных пунктов, то есть примерно такое, какое мы прогнозировали на последний завершившийся II квартал (минус 11 п.п.).

Список использованной литературы:

1. Ратникова, Т. А. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов : Нац исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 373, [3] с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7598-1093-3 (в обл.).

2. Галицкий, Е. Б. Бизнес-ситуация во II квартале не только превысила ожидания, но и вплотную приблизилась к позитивной зоне / Е. Б. Галицкий, Д. М. Киселёв : ООО «инФОМ». – Москва, 2023. – URL: <https://smbiz.fom.ru/post/biznes-situaciya-vo-ii-kvartale-ne-tolko-prevysila-ozhidaniya-no-i-vplotnuyu-priblizilas-k-pozitivnoj-zone> (дата обращения: 29.08.2023). – Текст: электронный.

3. Галицкий, Е. Б. Результаты седьмой волны Лонгитюда вновь оптимистичнее, чем ожидалось. Чего ждем от восьмой волны? / Е. Б. Галицкий : ООО «инФОМ». – Москва, 2023. – URL: <https://smbiz.fom.ru/post/rezultaty-sedmoj-volny-longityuda-vnov-optimistichnee-chem-ozhidalos-chego-zhdem-ot-voosmoj-volny> (дата обращения: 29.08.2023). – Текст: электронный.

4. Галицкий, Е. Б. Прогностические возможности Лонгитюда / Е. Б. Галицкий : ООО «инФОМ». – Москва, 2022. – URL: <https://smbiz.fom.ru/post/prognosticheskie-vozmozhnosti-longityuda> (дата обращения: 29.08.2023). – Текст: электронный.